

RELAÇÃO ENTRE RESERVAS INTERNACIONAIS E TAXA DE CÂMBIO DE MOÇAMBIQUE (2011-2017)

Nataniel Sete Matimele*

RESUMO

Face a grandes instabilidades cambiais, analisar estas variáveis tornou-se indispensável para os países, os estudos focam essencialmente nos países desenvolvidos, ou em desenvolvimento industrializados, sendo raros aqueles dedicados a países pobres e inexistentes sobre Moçambique. Foi utilizada uma metodologia qualitativa e quantitativa. Rejeita-se a hipótese da pesquisa que defende uma relação positiva. As variáveis analisadas podem ter relação positiva ou negativa no curto prazo (cinco anos), sendo positiva no longo prazo (mais de 15 anos. Esta situação peculiar no caso de Moçambique deve ser levada em conta pelos formuladores de política econômica. Estes deverão atuar com cautela uma vez que os resultados sugerem que a Economia Moçambicana é vulnerável aos efeitos da volatilidade de curto prazo.

Palavras-chave: *Reservas Internacionais; Taxa de Câmbio; Banco Central.*

ABSTRACT

In the face of major exchange rate instability, analyzing these variables has become indispensable for countries, studies focus mainly on developed or industrialized developing countries, and few are dedicated to poor and non-existent countries over Mozambique. A qualitative and quantitative methodology was used. The hypothesis of research that advocates a positive relationship is rejected. The variables analyzed can have a positive or negative relationship in the short term (five years), being positive in the long term (more than 15 years). This peculiar situation in the case of Mozambique should be considered by policy makers. They should act with caution as the results suggest that the Mozambican economy is vulnerable to the effects of short-term volatility.

Keywords: *International Reserves; Exchange Rate; Central Bank.*

* Mestrando em Finanças e Comércio Internacional pela Faculdade de Ciências Económicas e Sociais da Universidade Técnica de Moçambique (FCES-UDM)

INTRODUÇÃO

Para Moçambique a taxa de câmbio é um indicador central na economia, visto que por via deste a economia sofre constantes flutuações, tais flutuações que se verificam nas alterações de preços de demasiados produtos e serviços, balança comercial e de pagamentos, ainda assim incitam o uso das reservas de modo a controlar tais flutuações e buscar constantemente manter o mercado interno controlado e equilibrado.

Gokhale & Raju (2013) referem-se que a flutuação da taxa de câmbio de maneira unidirecional tende a ter um efeito debilitante no comércio geral. Pois, as nações que seguem a política de promoções de exportação vinculadas à importação terão um profundo impacto da depreciação da moeda nos custos de produção, desencadeando a inflação contínua.

Assim, as flutuações da taxa de câmbio podem ser controladas através de parâmetros, desde económicos aos não económicos, desde as entradas de financiamento directo estrangeiro, capital, inflação, conta corrente, situação fiscal, produto interno bruto, economia mundial, dentre outros. O que visa ajudar a ter sempre uma taxa aproximada a realidade e poder-se saber como agir e onde agir, de modo a que nenhuma economia sofra consequências graves e drásticas.

Medeiros (2013) citado por (F. F. Martins, 2014, p. 6), define “os mercados de câmbio como (...) a área da economia de um país, onde se efectuam operações de convertibilidade internacional das moedas representativas do poder de compra dos respectivos países”.

O objectivo geral desta pesquisa é a análise da relação entre RI e taxa de câmbio por via do método da correlação entre ambas variáveis, assim como pelo método de raiz unitária e teste de causalidades. Estes que visam perceber a relação das taxas de câmbios e das reservas internacionais face aos adventos económicos. Para a operacionalização do mesmo, basear-se-á nas abordagens descritivas e quantitativa.

Segundo Pellegrini (2017), os resultados da regressão indicam que a componente quantificável dos benefícios são os rendimentos da aplicação das RI no sistema financeiro internacional. Assim como as reservas, esses rendimentos são originalmente denominados em dólares. São em boa medida, determinados pelas taxas de juros internacionais e câmbios, especialmente em um horizonte de prazo mais longo, já que, no curto prazo, estão também sujeitos a outros factores (desembolsos, dívidas, MCI).

Aos cenários vividos em 2008 com a crise do *subprime*, idem para as dívidas ocultas, estes cenários obrigaram a autoridade monetária e cambial (Banco de Moçambique, o Banco Central) a implementar um conjunto de medidas, incluindo o reforço das suas intervenções nos mercados cambiais com impacto significativo no desgaste das suas Reservas Internacionais de forma a satisfazer a procura e estabilizar a moeda nacional.

REVISÃO DA LITERATURA

Reservas Internacionais

As reservas internacionais, tem como o seu surgimento através e/ou pelo Bretton Woods, onde anteriormente a retrospectiva do Sistema Monetário Internacional posterior à 2ª Guerra Mundial mostra que os acordos de Bretton Woods permitiram a estruturação de um arranjo institucional que, a despeito de pender muito mais para as proposições norte-americanas, viabilizou uma fase de grande prosperidade do capitalismo (OLIVEIRA et al., 2008).

Tiwari e Kyophilavong (2017) indicam que houve um rápido crescimento desde o início da década de 1990 nos países desenvolvidos no que diz respeito as reservas internacionais, o que levou a um aumento de cerca de 30% do PIB dos países em desenvolvimento, o que é equivalente a um período de 8 meses das suas importações, as quais afectam a balança comercial.

As reservas são recursos financeiros guardados em moeda forte de um país, ou seja, é uma poupança do país em moedas estrangeiras, que também é chamada de reserva cambial. Conforme vimos anteriormente as RIL de Moçambique apenas encontram-se em moeda estrangeira iniciando pelo USD até ao Wons, e são administradas pelo Banco Central desse mesmo país (JESUS, 2018).

Taxas de Câmbio

Para Rodrik (2008) e Santiago (2011), entende-se por taxa de câmbio o preço de uma moeda estrangeira qualquer medido em unidades ou frações da moeda nacional. Como ocorre praticamente em todo mundo, a moeda mais utilizada em tal aferição é o dólar norte-americano, fazendo dessa moeda a referência usual de cotação a ser utilizada no meio financeiro nacional e mundial.

Portanto, a taxa de câmbio é uma das mais importantes variáveis da economia, refletindo a taxa de conversão entre as moedas de diferentes países, sendo que por um lado, determina o preço dos bens e activos de um país expressos na moeda de outro país e assim o poder de compra relativo entre

estes dois países.

A organização dos dados será por meio das medidas descritivas, destacadas por Guedes *et al.* (2015) citado por Silva *et al.* (s.d., p. 7), como sendo uma das maneiras de organizar os dados dentro da estatística descritiva. Tais medidas são classificadas como de posição (tendência central), de dispersão e de assimetria. Neste sentido, destacam-se alguns conceitos relacionados às medidas descritivas (Guedes *et al.*, 2015) os quais são abordados nos resultados da presente pesquisa.

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

A tabela a seguir ilustra os dados estatísticos obtidos para o período em análise.

Tabela 1: Medidas Estatísticas de Moçambique do Período de 2000-2017

Moçambique	Reservas Internacionais	Taxa de Câmbio
Média	1.678,8	31,5
Mediana	1.672,5	26,9
Desvio Padrão	722,0	13,0
Variância	521.349,6	170,1
Mínimo	676,7	16,7
Máximo	3.243,4	78,1
Amplitude	2.566,7	61,4
Moda		31,1
Contagem	205,0	205,0

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da Bloomberg, IMF (2019)

A taxa de câmbio média em Moçambique, conforme se pode observar na tabela acima foi de MZN 31,50, com o desvio-padrão de MZN 13,04. A moda da taxa de câmbio é MZN 31,10, verificada nos meses de Janeiro, Junho, Setembro e Outubro de 2008; a taxa mediana foi de MZN 26,9 e a amplitude total da taxa foi de MZN 61,40, sendo os seus níveis mínimo e máximo de MZN 16,70 e MZN 78,10, respectivamente.

Dentre as medidas de associação estatística, estão a covariância e a correlação. Como referido, a covariância indica o sentido de associação estatística entre a taxa de câmbio e as reservas internacionais. A correlação indica o sentido e o grau de associação estatística entre a taxa de câmbio e as reservas internacionais. Se o coeficiente de correlação for negativo, a relação entre as variáveis é inversa, isto é, à medida que a taxa de câmbio aumenta, as reservas internacionais

diminuem, e vice-versa.

Diante da análise dos dados, constatou-se que Moçambique observou o coeficiente de 0,4626. considerado fraco, podendo-se dizer que à medida que a taxa de câmbio aumenta, as reservas internacionais incrementam.

2.1. Correlação de Dezembro de 2011-2015 e 2016-2017

Para o terceiro quinquénio verificou-se a correlação de -0,4505, entre as variáveis em análise, sendo a mesma negativa.

Tabela 2: Coeficiente de correlação entre reservas internacionais e taxa de câmbio

Período	Coeficiente
2000-05	0,1136
2006-10	0,6172
2011-15	(0,0917)
2016-17	(0,3894)
2000-17	0,4626

Fonte: Elaboração própria com base nos dados da presente pesquisa

Assim graficamente podemos ver essa correlação a seguir (Gráfico 8).

Gráfico 1: Correlação de Dezembro de 2011-2015 a 2016-2017

Fonte: Elaboração própria com base nos dados da presente pesquisa utilizando o Aplicativo o STATA MP14

Sendo este o primeiro caso de uma correlação negativa moderada, não sendo menos importante, verifica-se uma necessidade de inspeccionar a mesma, de modo a verificarmos a relação entre as variáveis, como outrora feito para os casos positivos.

Gráfico 2: Inspeção da relação entre variáveis no período de 2011-2015 e 2016-2017

Fonte: Elaboração própria com base nos dados da presente pesquisa utilizando o Aplicativo o STATA MP14

2.1.1. Regressão

Para o subperíodo 2011-17 aplicamos a análise da regressão de modo a podermos verificar os resultados acima obtidos pela análise exploratória dos dados.

Tabela 3: Resultado do modelo de regressão. Variável dependente: Reservas internacionais

Variável	Coefficiente	p-valor
Taxa de câmbio	(11,10) (2,43)***	0,000
Constante	2.861,28 (106,24)***	0,000

*** = Significante a 1%. Os desvio-padrão dos coeficientes encontram-se entre parêntesis.

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do presente estudo.

Denota-se que o coeficiente da taxa de câmbio é negativo e com alta significância estatística, a 1% (p -valor=0,000). O terceiro quinquênio tem 84 observações e o modelo estimado pelo método de MQO tem um poder explicativo considerado razoável (R^2 ajustado = 20,28%). Mais uma vez, o modelo confirma uma relação negativa entre as variáveis do modelo em análise.

A taxa de câmbio é um preço central na economia de Moçambique. É uma variável fundamental para estabelecer o nível de preços no mercado interno. É a principal variável criando equilíbrio no comércio e pagamentos internacionais do país. E, por último, é uma variável importante que facilita a determinação da taxa e do padrão de crescimento económico (Biggs, 2011).

De um modo geral quando a correlação tem um valor acima de 0,4626, como observado nos resultados em análise entre as reservas internacionais e a taxa de câmbio, no período de 2000 a 2017, isso indica que a correlação é positiva fraca a moderada (Figura 1), ou seja, confirma uma elevação as reservas internacionais e das taxas de câmbio (Martins (2014).

Figura 1: Força do coeficiente de correlação entre duas variáveis

Fonte: Roque (2015)

5.1. Correlação entre os agregados macroeconômicos, de Dezembro de 2011-2015 e 2016-2017.

Pelisser, Cunha e Lélis (2017) investigaram o processo de acumulação de reservas, no Brasil, a partir dos anos 1990, período em que se evidencia um aumento no nível de reservas cambiais na maioria dos países emergentes, e que coincide com o recrudescimento da instabilidade financeira global e com o processo de estabilização inflacionária, a partir da implementação do Plano Real em 1994.

Este estudo usou o modelo de Jeanne e Rancière (J&R), tendo constatado uma correlação entre as variáveis; entretanto, tal como Laan et al. (2012) já havia alertado sobre sua estimativa, cabe ressaltar que, por reconhecer o papel precaucional das reservas internacionais diante da magnitude de risco associada aos fluxos de capitais externos, optou-se por adotar parâmetros considerados conservadores. Assim, “entre 2010 e 2015, as reservas registaram crescimento anual, em média, de 10%, apesar de ocorridas as três primeiras quedas consecutivas em 13 anos, de 0,7%, 0,5% e 1,4%

entre 2012 e 2013, 2013 e 2014 e 2014 e 2015, respectivamente” (Pelisser, Cunha e Lélis, 2017, p. 8).

Silva et al. (2015), usando o método de regressão, encontraram que 28,39% das variações das reservas internacionais no período analisado, sendo quadrante do quinquênio em análise (de 2012 a 2015), são explicadas pelas variações da taxa de câmbio. Observou-se que, à medida que a taxa de câmbio aumenta, as reservas internacionais diminuem, e vice-versa.

Tais resultados foram justificados pelos últimos acontecimentos na economia mundial e na gestão económica brasileira, podendo-se citar como exemplo o ano de 2015, com o último índice exorbitante alcançado pela variação do dólar. Nesse sentido, houve a maior variação do dólar chegando ao valor de R\$ 3,28 alcançando a maior taxa de câmbio nos últimos doze anos do período analisado.

Quanto a Sérvia, relativamente a este período no estudo de Marjanović e Marković (2019), como referido, combinou métodos de raiz unitária com o teste de causalidade, tendo concluído que a longo prazo não há relação entre as variáveis. Constataram uma interdependência entre reservas e taxa nominal no mesmo período, indicando que o valor dos coeficientes aponta que no curto prazo não se relaciona e não há causalidades possíveis, o que refuta os resultados desta pesquisa que usando a regressão pudemos observar que há correlação tanto a curto e longo prazo. Futuramente pretendemos testar se o tipo de taxa (nominal *versus* real) é relevante para os resultados obtidos no caso de Moçambique.

Joe et al. (2016), recorrendo ao método de Mínimos Quadrados Ordinários, encontrou para o período em análise um coeficiente negativo para a taxa de câmbio (-0.8605). Este resultado, obtido por meio do mesmo método desta pesquisa, é consistente com o da nossa pesquisa. Desta forma, estes resultados satisfazem os objectivos deste estudo de modo a poder responder à pergunta de pesquisa e auxiliar na compreensão do papel do contexto macroeconómico para as relações analisadas.

CONCLUSÃO

O presente artigo teve como objectivo examinar a relação entre reservas internacionais (RI) e taxa de câmbio no período de 2011 a 2017 na economia de Moçambique. A metodologia utilizada baseou-se nas abordagens descritivas e quantitativa. Os estudos anteriores sobre este tema aplicam uma variedade de métodos estatísticos, tais como a estatística descritiva, medidas de associação

estatística, análise de regressão testes de raiz unitária e de cointegração. Em geral, estes autores concluem que existe uma relação negativa entre as referidas variáveis, especialmente no curto prazo.

Todavia, tais estudos focam países emergentes, tais como Brasil e Índia, que são industrializados e apresentam um desenvolvimento médio e pertencem a comunidade dos BRICS – uma sigla com as iniciais dos nomes destes dois países e da Rússia, China e África do Sul. Por essa razão, o presente estudo preenche uma lacuna na literatura sobre este tema, pois é um dos poucos que existe focando em Moçambique, um país em crescimento localizado na África Subsaariana.

Esta dissertação encontrou resultados mistos no que tange a relação negativa entre reservas e taxa de câmbio no período analisado, respondendo desta forma a pergunta da pesquisa. Tal relação tende a ser positiva ou negativa no curto prazo (cinco anos), sendo positiva no caso de grandes períodos de tempo (mais de 15 anos). Sendo assim, rejeitamos a hipótese da pesquisa que postula que existe uma relação positiva entre as variáveis analisadas. Procurou-se identificar métricas tradicionais, baseadas em parâmetros individuais, ao lado de novas abordagens relativas as reservas e as taxas de câmbios, como ponto de partida para avaliação individual de reservas em nível do país, em contraposição a avaliações baseadas em comparações entre os períodos quinquenais.

Feito o estudo denotou-se que Moçambique ainda precisa de definir políticas de criação e aumento de reservas, pois apenas com o aumento delas pode garantir que sempre esteja apto a sanar situações de necessidades internas que visam o uso delas, como é o caso da estabilização das taxas de câmbio em alusão neste estudo. No aumento destas últimas há uma necessidade de fazer seu uso para controlar as recessões económicas e financeiras, e prevenir um descalabro da economia.

Como aponta de Oliveira (2018, p. 18), “A determinação do nível óptimo de reservas internacionais e o eventual montante que poderia ser utilizado, no entanto, deve ser tratado com cautela. Primeiro porque embora existam diversos mecanismos para definir o nível óptimo de reservas de um país, não se definiu uma metodologia universalmente aceite. Portanto, algumas métricas podem ser mais ou menos apropriadas a depender das circunstâncias de cada país”.

Relativamente a investigação futura, pretendemos fazer um estudo desta natureza, mas de uma forma mais abrangente e aplicando boa parte das metodologias de outros estudos nos dados da economia Moçambicana. Isso permitirá generalizar os resultados encontrados a partir da amostra usada, pois concluiu-se que há sempre uma necessidade de se aumentar as reservas de modo a garantir que se possa, como aponta Paranhos (2012, p. 10), “absorver os choques económicos

moderados, estabilizando a oferta monetária e diminuindo a oscilação dos preços; suavizar o comportamento das taxas de câmbio flutuantes, que diminui a especulação e facilita a organização da economia; dar liberdade de acção ao governo a fim de evitar efeitos-contágio danosos, como o da taxa de câmbio no balanço dos emprestadores em moeda estrangeira” como, por exemplo, o Fundo Monetário Internacional.

REFERÊNCIAS

- Biggs, T. (2011). *IMPACTO DAS FLUTUAÇÕES DA TAXA DE CÂMBIOS NA ECONOMIA DE MOÇAMBIQUE*.
- FMI. (2012). *Moçambique: Quarta Avaliação ao Abrigo do Instrumento de Apoio à Política Económica e Pedido de Modificação de Critérios de Avaliação*.
- Gokhale, M. S., & Raju, J. V. R. (2013). Causality between Exchange Rate and Foreign Exchange Reserves in the Indian Context. *Global Journal of Management And Business Research; Vol 13, No 7-C (2013): Global Journal of Management and Business*.
<https://journalofbusiness.org/index.php/GJMBR/article/view/1021>
- Guedes, T. A., Martins, A. B. T., & Acorsi, C. R. L. (2015). Estatística Descritiva. Projeto de Ensino Aprender Fazendo Estatística. *Estadística*, 6(12).
- Jeanne, O., & Rancière, R. (2011). The Optimal Level of International Reserves for Emerging Market Countries: A New Formula and Some Applications. *The Economic Journal*, 121(555), 905–930. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0297.2011.02435.x>
- Jesus, C. de. (2018). Reservas internacionais: O que são? Pra que servem? *Economia E Mercado*, 1(814), 1.
- Joe, L. A., Cong, L. C., San, L. P., Wal, N. J. A., & Chin, Y. M. (2016). *Determinants of Foreign Exchange Rate (Malaysia: 1991 Q1 – 2015Q3)*. UNIVERSITI TUNKU ABDUL RAHMAN.
- Laan, C. R. van der, Cunha, A. M., & Lélis, M. T. C. (2012). A estratégia de acumulação de reservas no Brasil no período 1995-2008: uma avaliação crítica. *Economia e Sociedade*, 21(1), 1–38. <https://doi.org/10.1590/s0104-06182012000100001>
- Marjanović, I., & Marković, M. (2019). CAUSALITY BETWEEN EXCHANGE RATES AND FOREIGN EXCHANGE RESERVES: SERBIAN CASE. *Facta Universitatis, Series: Economics and Organization*, 16(4), 443–459. <https://doi.org/10.22190/FUEO1904443M>
- Martins, F. F. (2014). *Câmbios e Comércio Internacional Algumas questões relevantes*. Universidade de Coimbra.
- Martins, M. E. G. (2014). Coeficiente de correlação amostral. *Revista de Ciência Elementar*, 1(1).

<https://doi.org/10.24927/rce2014.042>

- Medeiros, E. R. de. (2013). *Economia Internacional: Comércio e Finanças* (E. Escolar (ed.); 9ª).
Moçambique, B. de. (2019). *Reservas Internacionais Líquidas*. Estatísticas Monetárias.
- Oliveira, C. R. de. (2018). A adequação das reservas internacionais, o custo de manutenção e o debate sobre o uso dos ativos externos: uma aplicação ao Brasil. Anais do XI Encontro da Associação Keynesiana Brasileira “Desafios para a economia brasileira: uma perspectiva keynesiana.” *Anais XI*. <https://doi.org/10.29327/15454>
- OLIVEIRA, G. C. DE, MAIA, G., & MARIANO, J. (2008). O sistema de Bretton Woods e a dinâmica do sistema monetário internacional contemporâneo. *Pesquisa & Debate. Revista Do Programa de Estudos Pós-Graduados Em Economia Política*. ISSN 1806-9029, 19(2), 195–219.
- Paranhos, L. R. (2012). *Reservas Internacionais: Importância, Custos e Alternativas* [Universidade Estadual de Campinas]. <http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?view=000899111>
- Pelisser, C., Cunha, A. M., & Lélis, M. T. C. (2017). Reservas internacionais em tempos de instabilidade financeira: uma avaliação empírica para o caso do Brasil. *Indicadores Econômicos FEE*, 44(3), 27–46.
- Pellegrini, J. A. (2017). RESERVAS INTERNACIONAIS DO BRASIL: EVOLUÇÃO, NÍVEL ADEQUADO E CUSTO DE CARREGAMENTO. *Estudo Especial*, 1(1), 32.
- Rodrik, D. (2008). The real exchange rate and economic growth. *Brookings Papers on Economic Activity*, 36(4), 127–149.
- Roque, A. (2015). Correlação e Regressão Linear. *Econometria*, 13(1), 9.
- Santiago, E. (2011). Taxa de Câmbio. *Economia*, 1(1).
- Silva, S. da, Roesler, C. A., & Oliveira, S. V. de. (2015). A INFLUÊNCIA DA TAXA DE CÂMBIO NAS RESERVAS INTERNACIONAIS BRASILEIRAS NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2012 A FEVEREIRO DE 2015. *Economia*, 1(1).
- Tiwari, A. K., & Kyophilavong, P. (2017). Exchange Rates and International Reserves in India. *South Asia Economic Journal*, 18(1), 76–93. <https://doi.org/10.1177/1391561416684237>

ANEXOS

Tabela 4: Dados colhidos para análise de 2000 a 2017

Período	Moçambique - Reservas Internacionais (Milhões de USD)	Moçambique - Taxa de Câmbio (USD/MZN)	Variação
Jan-15	2.688,2	33,8	-0,01
Feb-15	2.462,5	33,8	0,00
Mar-15	2.439,3	36,4	0,08
Apr-15	2.438,0	35,4	-0,03
May-15	2.345,2	37,4	0,06
Jun-15	2.554,5	38,6	0,03
Jul-15	2.563,9	38,3	-0,01
Aug-15	2.517,3	41,3	0,08
Sep-15	2.298,8	42,5	0,03
Oct-15	2.155,5	42,8	0,01
Nov-15	1.971,8	54,2	0,27
Dec-15	2.302,1	48,0	-0,12
Jan-16	2.216,0	46,9	-0,02
Feb-16	2.109,4	48,7	0,04
Mar-16	1.961,4	51,7	0,06
Apr-16	1.976,7	53,1	0,03
May-16	1.899,0	58,3	0,10
Jun-16	2.068,8	63,3	0,09
Jul-16	2.005,2	68,3	0,08
Aug-16	1.983,8	72,7	0,07
Sep-16	1.882,2	78,1	0,07
Oct-16	1.851,3	77,7	-0,01
Nov-16	1.863,8	74,0	-0,05
Dec-16	1.948,3	71,4	-0,04
Jan-17	1.898,9	70,6	-0,01
Feb-17	1.931,0	69,6	-0,02
Mar-17	1.975,8	67,4	-0,03
Apr-17	2.205,6	64,3	-0,05
May-17	2.244,0	60,6	-0,06
Jun-17	2.346,4	60,4	0,00
Jul-17	2.324,5	61,1	0,01
Aug-17	2.414,6	61,4	0,00
Sep-17	2.321,5	61,2	0,00

Oct-17	2.525,3	61,2	0,00
Nov-17	2.627,0	61,2	0,00
Dec-17	3.116,8	58,6	-0,04

Vendas do Mercado Cambial Interbancário

MCI	Vendas do BM aos Bancos Comerciais Milhões de USD	Compras do Banco de Moçambique (BM) Milhões de USD
2000	191	27.7
2001	42.3	128.9
2002	42.3	187.7
2003	102.8	
2004	215	
2005	391	
2006	475.3	
2007	408.1	
2008	666	Comparticipação de Combustíveis
2009	797.7	141.3
2010	789	317.4
2011	386.7	265.8
2012	447.5	367.5
2013	623.4	
2014	1,207.80	
2015	1,010.10	
2016	445	
2017	987	

Fonte: Banco de Moçambique (2019)

Dados do Sector Externo e Mais Valias

País: Moçambique																			
Moeda: USD																			
Escala: milhões																			
BPM6	Anual 00	Anual 01	Anual 02	Anual 03	Anual 04	Anual 05	Anual 06	Anual 07	Anual 08	Anual 09	Anual 10	Anual 11	Anual 12	Anual 13	Anual 14	Anual 15	Anual 16	Anual 17	Anual 18
A. Conta Corrente	-696.9	-649.4	-869.2	-816.6	-479.3	-760.6	-755.4	-786.2	-1147.2	-1226.2	-1680.0	-3385.0	-6790.0	-6253.4	-5797.1	-5967.9	-3846.0	-2585.5	-4362.1
A.01. Bens	-692.7	-263.6	-666.6	-604.2	-345.8	-497.1	-267.7	-399.0	-990.2	-1274.8	-1179.2	-2249.3	-4047.5	-4356.9	-4035.3	-4163.3	-1404.7	-497.8	-973.1
Exportações: f.o.b.	364.0	703.1	809.8	1043.9	1503.9	1745.3	2381.1	2412.1	2653.3	2147.2	2333.3	3118.3	3855.5	4122.6	3916.4	3413.3	3328.2	4725.3	5195.6
Importações: f.o.b.	1056.6	966.7	1476.5	1648.1	1849.7	2242.3	2648.8	2811.1	3643.4	3422.0	3512.4	5367.6	7903.1	8479.5	7951.7	7576.6	4732.9	5223.1	6168.7
A.02. Serviços	-126.3	-351.6	-237.6	-270.0	-275.8	-306.6	-354.0	-397.8	-410.0	-432.6	-968.8	-1884.6	-3705.7	-3258.8	-2932.3	-2306.4	-2701.1	-2331.8	-3431.4
Crédito	325.4	249.7	339.4	303.9	255.6	342.0	395.6	458.7	555.3	611.7	244.9	366.0	792.1	645.5	724.9	722.6	440.5	657.5	777.8
Débito	451.7	601.3	577.0	574.0	531.4	648.6	749.6	856.5	965.3	1044.3	1213.7	2250.6	4497.8	3904.3	3657.1	3029.0	3141.6	2989.3	4209.2
Transportes	-67.0	-98.1	-77.8	-100.0	-109.5	-140.4	-159.9	-165.8	-218.9	-209.6	-293.5	-395.9	-689.6	-655.7	-383.0	-434.8	-222.5	-78.8	-90.8
Crédito	97.6	55.7	101.7	90.5	81.4	89.6	104.8	129.1	158.4	153.9	84.6	170.7	327.5	372.6	432.5	436.4	264.2	447.6	477.5
Débito	164.6	153.8	179.5	190.5	190.9	230.0	264.7	294.8	377.3	363.4	378.2	566.6	1017.1	1028.3	815.4	871.2	486.8	526.4	568.3
Viagens	-33.6	-50.7	-50.2	-42.2	-38.9	-46.4	-29.8	-16.6	-18.3	-16.2	-108.2	-92.0	2.9	-42.5	-46.1	-30.7	-137.3	-40.8	109.9
Crédito	74.1	63.6	62.9	97.6	95.3	129.6	149.7	163.4	190.0	195.6	108.1	138.2	189.4	198.7	206.6	192.8	107.9	150.5	241.8
Débito	107.7	114.3	113.0	139.8	134.2	176.0	179.5	180.0	208.3	211.8	216.3	230.2	186.5	241.2	252.8	223.5	245.1	191.3	131.9
Construção	-28.0	-37.9	-60.6	-49.1	-41.1	-56.5	-68.8	-43.9	-16.2	-91.4	-122.7	-607.9	-1973.6	-832.5	-231.4	-167.3	-78.5	-197.0	-75.0
Crédito	0.2	1.8	30.6	11.8	11.1	22.1	24.9	18.5	18.1	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Débito	28.2	39.7	91.2	60.9	52.2	78.6	93.7	62.3	34.3	106.4	122.7	607.9	1973.6	832.5	231.4	167.3	78.5	197.0	75.0
Seguros e Pensões	0.0	0.0	-1.5	-3.8	0.0	-2.3	-1.8	-1.8	-2.5	-5.0	-35.1	-53.7	-79.0	-123.0	-110.9	-91.4	-104.0	-82.4	-24.0
Crédito	0.0	0.0	1.3	0.7	0.4	0.1	0.0	2.0	1.4	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48.1	20.7	10.6	12.1
Débito	0.0	0.0	2.7	4.5	0.4	2.4	1.8	3.8	3.9	7.6	35.1	53.7	79.0	123.0	110.9	139.5	124.6	93.0	36.1
Serviços Financeiros	-2.6	-1.9	5.1	0.7	-6.2	-16.3	-10.8	-15.2	-6.3	-8.5	-12.4	-8.1	-4.9	-6.2	-12.4	-18.2	-21.2	-560.7	-74.7
Crédito	0.0	0.0	8.4	4.0	1.5	1.3	1.7	4.3	3.1	4.1	4.0	4.7	2.9	1.0	0.1	0.0	0.5	0.6	3.0
Débito	2.6	1.9	3.3	3.2	7.7	17.6	12.5	19.5	9.4	12.6	16.5	12.8	7.8	7.1	12.5	18.2	21.7	561.4	77.7
Uso de Propriedade Intelectual	-0.1	0.0	-0.2	13.6	-2.5	-3.5	-1.3	-2.3	-1.9	-3.4	-3.8	-4.5	-7.9	-24.5	-19.6	-26.8	-19.0	-15.6	-2.9
Crédito	0.0	0.0	0.0	15.0	0.5	2.2	1.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Débito	0.1	0.0	0.3	1.4	3.1	5.7	2.3	2.4	1.9	3.6	3.8	4.7	8.1	24.5	19.6	26.8	19.0	15.6	2.9
Serviços de Telecomunicações, Computadores e Informativos	6.1	-3.9	-14.4	-3.2	-1.3	-3.3	-5.8	-1.3	-0.3	-2.6	-30.0	-35.9	-33.9	-141.9	-56.0	-54.9	-54.4	-78.6	-66.3
Crédito	7.7	10.3	11.0	7.5	8.1	12.1	17.5	22.4	33.5	34.7	38.2	35.5	31.5	28.7	26.0	16.4	24.0	20.9	16.9
Débito	1.6	14.2	25.4	10.6	9.4	15.5	23.3	23.7	33.9	37.3	68.1	71.3	65.5	170.6	82.0	71.2	78.4	99.5	83.1
Investigação e desenvolvimento	-1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.8	-4.2	-2.2	-1.9	0.0	0.0	0.0	-17.2
Crédito	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Débito	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	4.2	2.2	1.9	0.0	0.0	0.0	17.2
Gestão de Consultoria e Profissional	-7.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.6	-1.2	0.0	-8.2	-9.8	-29.0	-15.5	-593.4	-171.7	-341.5	-80.2	-124.4
Crédito	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	2.5	1.4	1.3	4.2	1.9	1.9	0.7
Débito	7.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	1.2	0.0	8.2	10.3	31.5	16.9	594.6	175.9	343.4	82.1	125.1
Assistência Técnica e Outros Serviços Relacionados com Comércio	14.4	-148.4	-23.1	-69.4	-65.3	-42.6	-79.3	-167.4	-163.8	-104.6	-315.5	-628.7	-834.5	-1367.2	-1444.5	-1269.0	-1691.6	-1170.9	-3038.4
Crédito	145.8	117.4	120.2	73.1	48.0	58.2	61.8	64.2	83.4	137.6	10.0	16.1	238.2	43.1	58.3	24.8	21.3	24.0	25.8
Débito	131.4	265.9	143.3	142.5	113.3	100.8	141.1	231.6	247.2	242.2	325.5	644.9	1072.6	1410.3	1502.8	1293.8	1712.9	1194.9	3064.2
Pessoal, Cultural e Recreativo	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.2	-0.4	1.2	-0.2	0.0	-1.4	-1.5	-5.5	-2.2	-0.9	-0.1	-1.9	-0.8	-0.6	0.0
Crédito	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.4	2.3	0.5	0.7	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0
Débito	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.8	1.1	0.7	0.7	1.7	1.5	5.5	2.2	0.9	0.1	1.9	0.8	2.1	0.0
A.13. Bens do Governo e Serviços n.i.e.	-7.2	-10.6	-15.0	-16.7	-10.8	5.0	2.2	18.3	19.5	10.0	-37.8	-41.9	-49.7	-46.8	-33.0	-39.8	-30.4	-26.1	-27.7
Crédito	0.0	0.9	3.3	3.7	9.1	26.3	31.8	54.4	66.7	67.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Débito	7.2	11.5	18.3	20.4	19.9	21.3	29.6	36.1	47.2	57.7	37.8	41.9	49.7	46.8	33.0	39.8	30.4	26.1	27.7
																			0.0

B. Rendimento Primário	-192.9	-225.8	-603.2	-165.5	-171.4	-359.8	-634.5	-591.6	-641.9	-281.8	-359.8	-255.2	-75.5	-58.6	-201.9	-300.1	-260.7	-393.5	-295.5
Crédito	79.3	97.0	52.1	55.9	74.5	98.9	159.8	193.6	156.5	150.3	134.3	127.9	133.1	134.3	128.0	112.5	105.2	165.5	256.8
Débito	272.2	322.9	655.3	221.4	246.0	458.8	794.3	785.2	798.3	432.1	494.0	383.1	208.5	192.9	329.9	412.6	365.9	559.0	552.4
Compensação de Empregados	-16.5	-22.4	-10.0	30.5	46.0	40.4	50.4	49.2	62.6	54.8	62.1	87.7	45.2	55.4	-16.8	0.5	21.6	0.5	59.2
Crédito	36.8	41.8	23.6	39.5	55.0	50.9	64.2	68.5	81.7	79.7	82.4	96.5	71.7	70.3	52.8	54.9	52.9	114.9	157.9
Débito	53.3	64.2	33.6	9.0	9.0	10.4	13.8	19.3	19.0	24.9	20.2	8.8	26.5	14.8	69.7	54.4	31.3	114.4	98.7
Rendimentos de Investimento	-176.4	-203.5	-593.2	-196.0	-217.5	-400.3	-684.9	-640.8	-704.5	-336.6	-421.9	-342.9	-120.7	-114.0	-185.1	-300.6	-282.2	-394.0	-354.7
Crédito	42.5	55.2	28.5	16.4	19.5	48.1	95.6	125.1	74.8	70.6	51.9	31.4	61.4	64.0	75.1	57.6	52.3	50.6	99.0
Débito	218.9	258.7	621.7	212.4	237.0	448.3	780.5	765.9	779.3	407.2	473.8	374.3	182.1	178.1	260.2	358.3	334.6	444.7	453.7
Investimento Directo	-0.3	-20.3	-27.7	-42.1	-167.6	-284.0	-471.3	-549.4	-541.5	-237.9	-217.7	-272.1	-46.1	-54.4	-47.8	-60.0	-46.5	-59.3	-103.2
Crédito	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	2.9	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	8.2	12.3
Débito	0.3	20.3	27.7	42.1	167.6	284.0	471.4	553.5	544.4	239.9	217.7	272.1	46.1	54.4	49.3	60.0	46.5	67.5	115.5
Investimento de Carteira	0.0	0.0	6.5	6.8	6.1	14.8	27.9	41.4	14.0	10.2	11.8	2.5	-7.5	5.2	-50.8	-57.5	-55.6	-93.8	-79.7
Crédito	0.0	0.0	6.5	6.8	6.6	15.5	28.5	41.8	14.1	22.6	28.0	5.6	25.4	28.4	21.3	14.9	9.6	4.8	17.9
Débito	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.7	0.6	0.4	0.1	12.4	16.2	3.1	32.9	23.2	72.2	72.3	65.2	98.6	97.7
Outro Investimento	-176.1	-183.2	-572.0	-160.7	-56.0	-131.1	-241.4	-132.8	-177.0	-108.9	-216.0	-73.2	-67.1	-64.9	-86.4	-183.2	-180.1	-240.9	-171.8
Crédito	42.5	55.2	22.1	9.6	12.9	32.5	67.1	79.2	57.8	46.0	23.9	25.8	36.0	35.6	52.3	42.7	42.8	37.7	68.8
Débito	218.6	238.4	594.0	170.3	68.9	163.6	308.5	212.0	234.8	154.9	239.9	99.0	103.1	100.5	138.7	226.0	222.9	278.6	240.5
																			0.0
C. Rendimento Secundário	315.0	191.7	638.3	223.1	313.8	402.9	500.7	602.2	894.9	763.1	827.8	1004.2	1038.7	1420.8	1372.3	802.0	520.5	637.6	337.9
Crédito	337.4	213.6	701.2	293.2	370.5	480.7	574.5	667.6	1019.9	931.7	861.6	1041.7	1109.2	1506.0	1497.1	938.3	591.0	745.5	453.8
Débito	22.4	22.0	63.0	70.0	56.6	77.8	73.8	65.4	125.1	168.6	33.7	37.5	70.5	85.2	124.8	136.3	70.5	108.0	115.9
Administração Central	337.0	212.9	632.1	233.1	334.2	373.8	453.0	514.8	810.6	682.1	604.3	780.5	714.2	1087.6	1087.0	540.1	439.7	469.4	109.4
Crédito	337.0	212.9	632.1	233.1	335.8	373.9	454.9	518.4	820.7	687.6	604.5	785.4	714.2	1087.7	1087.6	540.2	443.1	472.6	114.5
Débito	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.1	1.9	3.6	10.1	5.5	0.3	4.9	0.0	0.0	0.6	0.1	3.3	3.2	5.1
Instituições Financeiras, não financeiras, famílias e NPISHs	-22.0	-21.3	6.2	-10.0	-20.3	29.1	47.7	87.4	84.3	80.9	223.6	223.6	324.5	333.2	285.3	261.9	80.7	168.1	228.5
Crédito	0.4	0.7	69.1	60.0	34.7	106.8	119.6	149.2	199.3	244.1	257.0	256.3	395.0	418.3	409.5	398.1	147.9	272.9	339.3
Débito	22.4	22.0	63.0	70.0	55.0	77.7	71.8	61.8	115.0	163.1	33.5	32.6	70.5	85.1	124.2	136.2	67.2	104.8	110.8
D. Conta Capital	305.8	356.5	1169.4	284.1	578.1	193.2	2313.9	541.9	421.5	424.2	357.4	445.9	489.6	422.8	374.9	287.8	206.3	203.2	164.2
Crédito	305.8	356.5	1169.8	284.6	581.2	197.1	2316.3	542.9	429.4	430.8	357.4	445.9	489.6	422.8	374.9	287.8	206.3	203.2	164.2
Débito	0.0	0.0	0.4	0.5	3.1	3.9	2.3	1.0	8.0	6.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aquisição Bruta (DR) / Venda (CR.) de activos não financeiros e não produzidos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Crédito	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Débito	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferências de Capital	305.8	356.5	1169.4	284.1	578.1	193.2	2313.9	541.9	421.5	424.2	357.4	445.9	489.6	422.8	374.9	287.8	206.3	203.2	164.2
Crédito	305.8	356.5	1169.8	284.6	581.2	197.1	2316.3	542.8	429.4	430.8	357.4	445.9	489.6	422.8	374.9	287.8	206.3	203.2	164.2
Débito	0.0	0.0	0.4	0.5	3.0	3.9	2.3	0.9	8.0	6.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Administração Central	305.8	356.5	1168.9	272.8	512.9	86.1	1957.3	386.8	255.2	270.2	189.5	248.1	258.7	189.8	152.9	93.5	93.5	89.1	64.5
Crédito	305.8	356.5	1168.9	272.8	512.9	86.1	1957.3	386.8	255.2	270.2	189.5	248.1	258.7	189.8	152.9	93.5	93.5	89.1	64.5
Débito	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Instituições Financeiras, não financeiras, famílias e NPISHs	0.0	0.0	0.5	11.2	65.3	107.1	356.6	155.1	166.3	154.0	167.9	197.8	230.9	232.9	222.0	194.3	112.8	114.1	99.7
Crédito	0.0	0.0	1.0	11.7	68.3	111.0	358.9	156.0	174.3	160.6	167.9	197.8	230.9	232.9	222.0	194.3	112.8	114.1	99.7
Débito	0.0	0.0	0.4	0.5	3.0	3.9	2.3	0.9	8.0	6.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
																			0.0
E. Credor Líquido (+) / Devedor Líquido (-) (Conta Corrente + Conta Capital)	-391.0	-292.8	300.3	-532.5	98.9	-567.4	1558.5	-244.3	-725.7	-802.0	-1322.5	-2939.1	-6300.4	-5830.7	-5422.3	-5680.1	-3639.7	-2382.3	-4197.9
																			0.0
F. Conta Financeira	-418.4	-319.8	279.5	-539.8	96.2	-527.9	1559.7	-216.7	-792.9	-850.8	-1270.0	-2891.3	-6268.3	-5808.3	-5389.9	-5654.1	-3668.3	-2328.2	-4165.5
F.01. Investimento Directo	-139.3	-255.4	-347.6	-336.7	-475.5	-107.9	-113.0	-399.3	-591.6	-895.6	-1020.6	-3580.3	-5626.2	-6175.1	-4901.8	-3866.8	-3093.4	-2293.1	-2692.3
F.01.1. Aquisição Líquida de Activos Financeiros	0.0	0.0	-0.4	0.0	0.0	14.6	138.1	17.4	49.8	34.5	237.9	83.6	8.9	522.3	97.0	1.5	34.7	26.0	-14.1

Capital e Fundo de Investimento em Acções	0.0	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0	-0.4	0.8	0.0	0.0	-0.6	-1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.7
Instrumentos de Dívida	0.0	0.0	-0.2	0.0	0.0	14.6	138.5	16.6	49.8	34.5	238.5	84.6	8.9	522.3	97.0	1.5	34.7	26.0	-25.8
F.01.2. Contratação Líquida de Passivos	139.3	255.4	347.2	336.7	475.5	122.4	251.1	416.7	641.4	930.1	1258.5	3663.9	5635.1	6697.4	4998.8	3868.4	3128.1	2319.1	2678.2
Capital e Fundo de Investimento em Acções	139.3	255.4	347.3	336.7	493.1	59.8	189.0	192.2	254.3	242.4	410.1	1402.0	216.0	959.0	553.2	1128.1	805.0	668.0	490.9
Outro capital excluindo lucros reinvestidos	139.3	255.4	347.3	336.7	493.1	59.8	111.8	168.1	130.5	222.9	275.5	1215.6	216.0	959.0	553.2	1128.1	805.0	667.9	490.9
Investidor directo em empresas de investimento directo	139.3	255.4	347.3	336.7	493.1	59.8	111.8	168.1	130.5	225.6	275.5	1215.6	216.0	959.0	553.2	1128.1	805.0	667.9	490.9
Empresas de investimento	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Entre empresas	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Lucros Reinvestidos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	77.2	24.1	123.8	19.5	134.6	186.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Instrumento de Dívida	0.0	0.0	-0.1	0.0	-17.5	62.6	62.2	224.5	387.1	687.7	848.3	2261.9	5419.1	5738.4	4445.6	2740.2	2323.1	1651.1	2187.3
Investidor directo em	0.0	0.0	-0.1	0.0	-17.5	62.6	62.2	224.5	387.1	687.7	848.3	2269.1	5426.5	5738.4	4445.6	2740.2	2323.1	1651.1	2187.0
Empresas de investimento directo no investidor directo (investimento reverso)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7.2	-7.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
Entre empresas relacionadas														0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
F.02. Investimento de Carteira	0.0	0.0	-32.2	-5.0	25.5	88.5	123.8	1.2	9.5	-3.4	-0.6	33.7	22.0	-741.8	-16.1	49.4	123.9	-15.3	-2.4
F.02.1. Aquisição Líquida de Activos Financeiros	0.0	0.0	-32.2	-5.0	25.5	88.8	124.2	1.4	10.0	-3.4	0.3	33.7	22.0	56.5	-6.5	-17.5	-19.5	-20.3	-2.4
Capital e Fundo de Investimento em Acções	0.0	0.0	-32.2	-5.0	25.5	0.1	0.2	1.4	0.4	0.4	0.1	1.7	41.9	1.9	5.8	-3.6	3.0	0.6	1.8
Instrumentos de Dívida	0.0	0.0	0.0	0.0	88.7	124.0	0.0	9.6	-3.8	0.2	32.0	-19.9	54.6	-12.3	-13.9	-22.5	-20.9	-4.2	
F.02.2. Contratação Líquida de Passivos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.4	0.2	0.5	0.0	0.8	0.0	0.0	798.2	9.6	-66.9	-143.4	-5.0	0.0
Capital e Fundo de Investimento em Acções	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.4	0.3	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5.0	0.0
Instrumentos de Dívida	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.8	0.0	0.0	798.2	9.6	-66.9	-143.4	0.0	0.0
F.03. Derivativos Financeiros e Stock de Opções de Emprego	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
F.04. Outro Investimento	-356.0	-45.6	561.5	-350.4	310.1	-454.2	1427.5	-97.9	-308.1	-318.3	-478.1	412.4	-1039.4	715.2	-352.1	-1237.0	-197.7	-1347.3	-1212.7
Aquisição Líquida de Activos Financeiros	145.0	134.8	262.7	-91.2	243.7	-253.5	-205.2	385.1	-92.0	-200.7	-48.0	567.7	-27.8	1856.6	1653.9	189.6	-224.1	231.4	1361.9
Contratação Líquida de Passivos	500.9	180.4	-298.9	259.3	-66.4	200.7	-1632.7	483.0	216.2	117.6	430.1	155.3	1011.5	1141.5	2006.0	1426.6	-26.4	1578.8	2574.6
Outro Capital	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Moeda e Depósitos	107.4	-11.2	88.5	-20.9	-63.6	-219.2	2.9	463.5	-31.1	9.9	107.7	583.9	293.5	1793.6	539.4	638.4	-58.9	464.2	1621.6
Aquisição líquida de activos financeiros	124.0	23.9	80.0	-20.0	-56.2	-231.2	-1.0	508.7	-36.7	-58.4	114.0	606.8	388.9	1921.4	562.0	563.4	-142.9	507.3	1580.0
Banco Central	0.0	0.0	5.6	-6.9	0.0	0.0	0.0	-6.1	-47.2	30.3	-27.0	11.0	10.5	2.7	-25.2	-4.6	5.6	-6.4	1.9
Instituições de Captação de Depósitos, excepto Banco Central	124.0	23.9	74.4	-13.1	-56.2	-263.4	-102.1	369.7	-127.6	64.4	310.2	-130.3	142.9	-181.3	-19.2	-61.6	-183.6	-54.6	-55.9
Outros Sectores	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.2	101.2	145.1	138.0	-153.0	-169.2	726.1	235.4	2100.0	606.3	629.6	35.1	568.3	1634.1
Contratação líquida de passivos financeiros	16.6	35.1	-8.5	0.9	7.3	-12.0	-3.9	45.2	-5.6	-68.3	6.3	23.0	95.4	127.8	22.6	-75.0	-84.0	43.1	-41.6
Banco Central	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	0.2	-164.7	9.1	0.1	-0.4	12.2	7.7	8.1	7.2	1.0	7.9
Instituições de Captação de Depósitos, excepto Banco Central	16.6	35.1	-8.5	0.9	7.3	-12.0	-3.9	40.4	-5.7	96.4	-2.7	22.9	95.8	115.6	14.9	-83.1	-91.2	42.1	-49.5
Administração Central	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Outros Sectores	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Empréstimos	-484.3	212.3	554.0	-112.8	123.8	-111.9	1857.6	-383.4	-273.4	-460.2	-387.2	-295.8	-576.0	-1180.9	-2009.3	-728.7	-130.3	-435.8	-1440.5
Aquisição líquida de activos financeiros	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	-6.7	-9.1	-52.0	-15.0	12.9	-28.9	-24.0	71.5	-11.4	-85.9	5.3	-3.8	0.3
Banco Central	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	-0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Instituições de Captação de Depósitos, excepto Banco Central	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	-10.6	-52.5	-15.0	33.1	-22.7	-24.0	79.5	-11.4	-85.9	3.8	-4.4	0.2
Outros Sectores	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6.7	1.5	0.6	0.0	-20.2	-6.2	0.0	-7.5	0.0	0.0	1.4	0.6	0.1
Contratação líquida de passivos financeiros	484.3	-212.3	-553.8	112.8	-123.8	111.9	-1864.3	374.3	221.4	445.2	400.1	266.9	552.0	1252.4	1997.9	642.8	135.5	432.0	1440.9
Banco Central	31.1	15.4	14.3	31.4	-60.2	-40.7	-146.9	6.1	0.2	159.0	20.7	-2.9	-2.0	-2.6	-13.9	79.3	-40.2	-20.4	-35.3
Instituições de Captação de Depósitos, excepto Banco Central	0.0	0.0	-35.1	11.2	2.3	18.5	-31.7	34.8	-18.3	79.5	38.3	35.5	-23.9	48.4	10.7	-106.5	-66.4	108.6	-28.1
Administração Central	211.8	-209.3	-955.6	53.0	-47.6	95.8	-1475.5	216.2	342.1	434.0	479.2	530.7	546.3	1058.3	1947.0	616.3	178.6	291.8	50.9
Outros Sectores	241.4	-18.4	422.6	17.2	-18.3	38.3	-210.1	117.3	-102.6	-227.2	-138.1	-296.4	31.6	148.4	54.2	53.7	63.5	52.0	1453.4
Seguros, Pensões, e Planos de Garantias Padronizadas (F60)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
Créditos Comerciais e Adiantamentos	21.0	110.1	44.7	-165.1	156.5	92.8	-156.5	-113.9	69.6	41.4	-136.4	122.6	-759.8	104.0	1104.6	-1101.9	-71.3	-1093.6	-980.4
Aquisição líquida de activos financeiros	21.0	110.1	54.0	-165.0	157.8	101.7	-160.2	-77.2	50.7	-201.7	-153.8	-38.1	-393.5	-136.4	1102.6	-287.8	-102.6	-278.9	-228.8
Contratação líquida de passivos financeiros	0.0	0.0	9.2	0.1	1.3	8.8	-3.8	36.6	-18.9	-243.0	-17.4	-160.7	366.3	-240.4	-2.1	814.0	-31.3	814.7	751.6
Outras Contas Recebíveis / Pagáveis	0.0	-356.8	-125.7	-51.7	93.4	-216.0	-276.5	-64.1	-73.2	90.6	-62.2	1.8	3.0	-1.6	13.2	-51.7	58.3	-273.4	-417.0
Aquisição líquida de activos financeiros	0.0	0.8	128.5	93.8	142.2	-124.0	-37.3	-37.3	-54.1	74.4	-21.1	27.9	0.8	0.1	0.8	-0.1	16.1	6.9	10.4
Contratação líquida de passivos financeiros	0.0	357.6	254.2	145.5	48.8	92.0	239.2	26.8	19.2	-16.2	41.1	26.1	-2.2	1.6	-12.4	51.6	-42.2	280.3	427.4
Direitos Especiais de Saque (Contratação líquida de passivos)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6.9	-4.5	8.7	-3.6						
F.05. Activos de Reserva	76.9	-18.8	97.8	152.4	236.1	-54.3	121.5	263.4	97.4	366.4	229.3	243.0	375.4	393.4	-119.9	-599.7	-501.0	1327.6	-258.2
Erros e Omissões	-27.4	-27.0	-20.7	-7.3	-2.7	39.5	1.2	27.6	-67.2	-48.8	52.5	47.8	32.1	22.3	32.4	25.9	-28.6	54.1	32.4

Compilação: BM

Desembolsos de Créditos Externos em USD

Descrição	Anual 02	Anual 03	Anual 04	Anual 05	Anual 06	Ano de 2007	Ano de 2008	Ano de 2009	Ano de 2010	Ano de 2011	Ano de 2012	Ano de 2013	Ano de 2014	Ano de 2015	Ano de 2016	Ano de 2017
Total de Desembolsos (1+2)	792.1	380.9	461.1	463.0	608.0	1437.3	639.7	566.1	743.7	794.7	947.0	2802.3	2927.3	961.3	469.1	1586.1
1. Sector Público	248.0	223.4	313.1	221.1	377.0	322.3	383.6	462.7	515.7	568.5	603.4	1752.2	2048.6	785.6	364.1	665.8
1.01. Banco de Moçambique	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1.02. Administração Pública	248.0	213.4	310.1	221.1	377.0	322.3	383.6	462.7	515.7	568.5	603.4	1752.2	2048.6	785.6	364.1	665.8
1.02.01. Créditos para Programas	106.2	70.7	105.4	62.4	121.8	100.4	178.4	140.3	112.4	30.9	139.2	241.8	136.3	106.3	20.8	0.0
1.02.02. Créditos para Projectos	106.1	116.0	158.6	137.7	206.9	154.8	142.6	121.9	309.2	338.0	284.5	1271.7	1722.9	618.0	293.4	445.7
1.02.03. Empresas Públicas - Ac. Retrocessão	35.7	26.8	46.1	20.9	48.3	67.1	62.6	200.5	94.1	199.6	179.6	238.7	189.4	61.3	49.9	220.1
2. Sector Privado	544.1	157.5	148.0	241.9	231.0	1115.0	256.1	103.4	228.0	226.2	343.7	1050.1	878.7	175.7	105.0	920.3
2.01. Grandes Projectos	439.3	61.5	4.5	110.5	114.1	858.5	88.4	22.5	90.6	161.7	149.7	226.4	164.4	20.0	0.0	765.4
2.02. Outros	104.8	96.0	143.5	131.4	116.8	256.5	167.8	80.9	137.3	64.6	194.0	823.8	714.3	155.7	105.0	154.9

Dados: BM 2019

Gráficos das variadas situações ocorridas em Moçambique.

Fonte: (FMI, 2012)